

Restauro de cerâmicas arqueológicas marajoaras

DOI:10.5281/zenodo.13744123

Márcio Tobias Valente de Souza¹, Helena Pinto Lima², Lorena Porto Maia, ⁴Erêndira Oliveira³

¹Universidade Federal do Pará | Museu Paraense Emílio Goeldi, tobiasvaçenteufpa@gmail.com

²Museu Paraense Emílio Goeldi, helenalima@museu-goeldi.br

³Universidade Federal do Pará, lore.portomaia@gmail.com

⁴Museu Paraense Emílio Goeldi, erendiraoliveira@museu-goeldi.br

Palavras-chave: Acervos arqueológicos, cerâmicas, conservação e restauro

As pesquisas arqueológicas na Ilha do Marajó iniciaram a partir das descobertas de elaborados vasos funerários, no final do século XIX. Contudo, muitos desses artefatos foram retirados dos seus locais de enterramento de forma não sistemática, alguns sendo posteriormente doados para instituições de salvaguarda. O Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) é referência nesse contexto, estando intimamente ligado às primeiras pesquisas arqueológicas na Amazônia. A arqueóloga Denise Pahl Schaan, se destaca dentre os pesquisadores que contribuíram com os estudos sistemáticos desenvolvidos no MPEG, elaborando um amplo levantamento e cadastro de novos sítios entre os anos 1997 e 2003, que resultou num rico acervo arqueológico acondicionado na Reserva Técnica Mário Ferreira Simões (RTMFS/MPEG). O presente trabalho objetivou elaborar estratégias para a conservação de peças da coleção marajoara “Denise Pahl Schaan”, por meio de um extenso levantamento documental e intervenção restaurativa. Foram catalogadas 58 caixas contendo fragmentos cerâmicos e 27 urnas funerárias inteiras ou semi-inteiras dispostas nos armários da reserva, sendo duas destas restauradas. As atividades de restauro compreenderam processos de limpeza de acúmulo de sedimento na superfície, e procedimento de restauro objetivando a recomposição dos fragmentos da tampa de uma das peças. Todas as etapas contaram com a orientação do restaurador responsável pela reserva técnica, Raimundo Teodório. A documentação resultante das atividades vem a incrementar dados relevantes sobre as urnas funerárias Marajoara, e que poderão subsidiar futuras pesquisas e contribuir para a salvaguarda do patrimônio arqueológico amazônico.

Referências Bibliográficas

LIMA, Helena Pinto; BARRETO, Cristiana. Uma nova política para um antigo acervo: a redescoberta das coleções arqueológicas do Museu Goeldi. *Revista de Arqueologia*, v. 33, n. 3, p. 43-62, 2020.

MAIA, L. P.; SANJAD, T. A. B. C.; LIMA, H. P. A teoria contemporânea do restauro e as cerâmicas arqueológicas da Amazônia. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi Ciências Humanas*, v. 16, n. 1, Belém, 2021. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/bgoeldi/a/WJJh6MJP8dYLrJfM4XqPZNw/?lang=pt> Acesso em: 03 jun. 2023.

SCHAAN, Denise Pahl. A Linguagem Iconográfica da Cerâmica Marajoara. 1996. Dissertação (Mestrado em História). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1996.

SCHAAN, D. P. A Arte da Cerâmica Marajoara: Encontros Entre o Passado e o Presente. *Habitus*, Goiânia, v. 5, n.1, p. 99-117, jan./jun. 2007.

SCHAAN, Denise Pahl. The nonagricultural chiefdoms of Marajó Island. In: *The handbook of South American archaeology*. New York, NY: Springer New York, p. 339-357, 2008.

VELTHEM, L. H.; PEREIRA, E.; GALÚCIO, A. V. Acervos Culturais do Museu Paraense Emílio Goeldi: 150 Anos de História e Perspectivas Futuras. In: GALÚCIO, A. V.; PRUDENTE, A. L. (Org.). *Museu Goeldi: 150 Anos de Ciência na Amazônia*. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 2019. p. 274-292. ISBN: 978-65-5000-005-9.